

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 4

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 4 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андиганского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андиганского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ismailov S.I., Sadykov R.A., Khuzhabaev S.T., Dusiyarov M.M. NEW ALLOPLASTY METHOD FOR LARGE INCISIONAL VENTRAL HERNIAS.....	6
2. Akhtamova Ozoda Fozilovna ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISCARRIAGE.....	16
3. Attayeva Farzona Nuriddinovna REHABILITATION OF PATIENTS WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS AFTER SURGICAL TREATMENT.....	19
4. R.R. Gafarov, Sh.I. Giyasov UNIFIED CRITERIA OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN ASSESSING THE EFFICIENCY AND SAFETY OF SURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA.....	24

Akhtamova Ozoda Fozilovna
Assistant of the Department
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISCARRIAGE

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6639072>

ABSTRACT

This article presents the latest data on antiphospholipid syndrome and its significance in miscarriage. The analysis of the literature data for the last 5 years is carried out. Antiphospholipid syndrome is an autoimmune acquired thrombophilia associated with the formation of antibodies to phospholipids, which is manifested by recurrent venous or arterial thrombosis and (or) pregnancy pathology. Based on the above, we can say that AFS is one of the causes of miscarriage and its share in the structure of this pathology tends to grow. It is necessary to improve the methods of diagnosing this phenomenon as it is necessary.

Keywords: miscarriage, pregnancy, antiphospholipid syndrome (AFS), antiphospholipid antibodies (AFA), vascular factor, thrombosis.

Ахтамова Озода Фозиловна
Ассистент кафедры Самаркандский
государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ И НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены последние данные о антифосфолипидном синдроме и его значении при не вынашивании плода. Проведен анализ литературных данных за последние 5 лет. Антифосфолипидный синдром - аутоиммунная приобретенная тромбофилия, связанная с образованием антител к фосфолипидам, которая проявляется рецидивирующим венозным или артериальным тромбозом и (или) патологией беременности. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что АФС является одной из причин невынашивания беременности и ее доля в структуре этой патологии имеет тенденцию к росту. Необходимо совершенствовать методы диагностики этого явления по мере необходимости

Ключевые слова: не вынашивание беременности, беременность, антифосфолипидный синдром (АФС), антифосфолипидные антитела (АФА), сосудистый фактор, тромбоз.

Axtamova Ozoda Fozilovna
kafedra assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

ANTIFOSFOLIPID SINDROMI VA HOMILADORLIKNING PASAYISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antifosfolipid sindromi va uning xomilaning pasayishi haqidagi so'nggi ma'lumotlar keltirilgan. So'nggi 5 yil davomida adabiy ma'lumotlar tahlil qilindi. Antifosfolipid sindromi-bu fosfolipidlarga antikorlarning shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan otoimmun orttirilgan trombofiliya, bu takroriy venoz yoki arterial tromboz va (yoki) homiladorlik patologiyasi bilan namoyon bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganlarga asoslanib, eshak tushishning sabablaridan biri deb aytyshimiz mumkin va uning ushbu patologiya tuzilishidagi ulushi o'sishga intiladi. Ushbu hodisani diagnostika qilish usullarini takomillashtirish kerak

Kalit so'zlar: homiladorlik, homiladorlik, antifosfolipid sindromi (AFS), antifosfolipid antikorlari (AFA), qon tomir faktor, tromboz.

Relevance. According to the latest WHO data, approximately 65-70% of cases of miscarriage are associated with violations of the immune mechanisms that ensure normal fertilization of the egg, implantation and placentation, trophoblast invasion and further progression of pregnancy. Antiphospholipid syndrome (AFS), as an immune thrombophilia, is the cause of miscarriage in 40-60% of cases. The effect of antiphospholipid antibodies (AFA) on the hemostasis system in an unfavorable pregnancy outcome is expressed in platelet hyperaggregation, hypercoagulation that does not correspond to the gestation period, which is clinically manifested by vascular microthrombosis and placental infarctions, as well as placental decidual occlusive vasculopathy.

The purpose of the study. To analyze the latest literature data on phospholipid syndrome.

Antiphospholipid syndrome is an autoimmune acquired thrombophilia associated with the formation of antibodies to phospholipids, which is manifested by recurrent venous or arterial thrombosis and (or) pregnancy pathology. Antiphospholipid antibodies are a heterogeneous group of autoantibodies interacting with phospholipids, which are components of cell membranes, and phospholipid-binding plasma proteins [5,6,7].

AFS often complicates pregnancy by causing miscarriage in the early stages or due to increased clotting, disorders occur in the mother-placenta-fetus system, which causes chronic fetal hypoxia with developmental disorders, and non-developing pregnancy is also observed. According to Goncharov A.A. (2018), the incidence of secondary AFS in women is 7-9 times higher than in men, which is probably due to a greater predisposition of women to systemic connective tissue diseases. The author especially points out the importance of the fact that 22% of women with AFS have a history of thrombosis, 6.9% — cerebral vascular thrombosis. In addition, 24% of all thrombotic complications occur during pregnancy and the postpartum period. The risk of thrombotic complications increases during pregnancy and in the postpartum period, as there is a physiological increase in the coagulation potential of blood against the background of hypervolemia [2].

AFS can be both a primary independent disease and a secondary one against the background of systemic vasculitis and other diseases with autoimmune genesis. In addition, it is possible to develop AFS after infections, against the background of oncological diseases and as a result of the use of medications. Clinical and laboratory signs in primary and secondary AFS are identical, and therefore many clinicians do not separate these two options. However, when making a diagnosis, it is necessary to indicate the presence of a concomitant disease [1,4,7]

As is known, AFS is a systemic disease and can manifest itself by one or several clinical signs from various organs and systems at the same time, up to the development of the so-called catastrophic form of AFS, characterized by acute multiple organ failure, resembling that of DIC syndrome, with the development of acute respiratory distress syndrome, central nervous system damage (stroke,

stupor, disorientation), myocardial infarctions and gastroenteric organs, adrenal insufficiency, etc. [2,4,8].

Despite the successes in improving diagnostic methods, treatment methods and preventive measures in women during and outside pregnancy, in recent years there has been a tendency to increase the frequency of spontaneous termination of pregnancy [Chaturvedi S. Complement in the Pathophysiology of the Antiphospholipid Syndrome 2019].

These facts indicate the need to search for new, possibly unconventional approaches to solving the problem. The problem of miscarriage cannot be solved only during the gestational process. Currently, more and more importance is given to the need for pre-pregnancy training of women, one of the reasons for miscarriage of pregnancy of which was antiphospholipid syndrome.

Conclusions. Based on the above, we can say that AFS is one of the causes of miscarriage and its share in the structure of this pathology tends to grow. It is necessary to improve the methods of diagnosing this phenomenon as it is necessary.

References.

1. Makacarija AD, Bidadze VO, Akin'shina SV. Thrombosis and thromboembolism in the obstetric-gynecological clinic. Molecular genetic mechanisms and strategy for the prevention of thromboembolic complications: a guide for physicians. M.: MIA, 2007. 1059 p. Russian
2. Amrieva DH va boshqa antifosfolipid sindromi homiladorlikning pasayishi sababi sifatida // amaliy va fundamental tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2019. – №. 8. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv
3. A. A. Goncharova va boshq. akusherlik amaliyotida antifosfolipid sindromi //Kuzbassdagi ona va bola. – 2018. – №. 1.
4. Gri J. K. va boshqa antifosfolipid sindromi va homiladorlik // akusherlik va ginekologiya. – 2018. – №. 10. – C. 5-11.
5. Ibragimov B. F. va boshqa polikistik OVARYAN sindromda bepushtlikning kompleks davolanishini optimallashtirishda yangi tendentsiyalar // zamonaviy tibbiyotning dolzarb masalalari. – 2021. – P. 6-10.
6. Makarenko E. V. antifosfolipid sindromi // sog'liqni saqlash va ekologiya muammolari. – 2017. – №. 4 (54).
7. Reshetnyak Tatyana Magomedaliyevna antifosfolipid sindromi: tashxis va klinik belgilari (ma'ruza) // ilmiy va amaliy romatologiya. 2014. №1. Pochta manzili: <URL> <https://cyberleninka.ru/article/n/antifosfolipidnyy-sindrom-diagnostika-i-klinicheskie-proyavleniya-lektsiya> (murojaat sanasi: 11.04.2022).
8. Suyarova Z. S., Xudoyarova D. R. idiopatik trombotsitopenik purpurada homiladorlik va tug'ilishni boshqarish // fan va ta'limning yutuqlari. – 2019. – №. 12 (53). – P. 41-46.
9. Tilyavova S. A., Karimova G. S. Realities Of Time. Chronic Gender Inflammation And Pelvic Pain //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 03. – P. 2020.
10. Amirovna Tilyavova S., Xudoyarova D. R. vaqtning haqiqatlari. HIPERAKTIV QOVUQ SINDROMI VA PREMENOPOZ //BIOMEDIKAL VA AMALYET JURNALLARI. – P. 25.
11. Axtamova N. A., Nargiz Sh., Tilavova S. A. surunkali pelvis og'rig'ini davolashning innovatsion usuli // Re-health journal. – 2021. – №. 1 (9).
12. Ibragimov BF, Xudoyarova D. R. polikistik OVARYAN sindromi diagnostikasi istiqbollari // biotibbiyotshunolik va amaliyot jurnali. – 2021. – T. 6. – №. 1.
13. Xudoyarova D. R., Qobilova Z. A., Shopulotov Sh. A. innovatsion o'qitish uslubi imkoniyatlari–geimifikatsiya //muqobil globallashuv loyahasining ontologik va ijtimoiy-madaniy asoslari.- Ekaterinburg, 2021. – 2021. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv
14. Shavazi N. N., Babamuradova Z. B. homilador ayollarda erta tug'ilishning patogenezida biriktiruvchi to'qimalarning ajratilmagan displazi fonida Pro-va ANTIANGIOGEN omillarning nisbati // Yevropa tadqiqotlari: fan, ta'lim va texnologiyada INNOVATION. – 2020. - P.93-96.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 4 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000